

BANK XIZMATLARI TURLARI

Umurzakova Adiba Ochilovna

*bank ishi kafedrasida katta o'qituvchisi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: umurzakovaadiba@gmail.com
ORCID: 0009-0007-1357-8521*

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonda bank xizmatlari bozori va uni rivojlantirishga haqida bo'lib, unda chakana bank xizmatlarining amaliy ahamiyati, uni amaldagi holati tahlili va takomillashtirish yo'llari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: global raqamlashtirish, IT-infrastruktura, Mobil aloqa, bank xizmatlari, chakana bank xizmatlari, depozitlar, omonatlar, plastik kartalar, kredit kartalar.

ВИДЫ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

Умурзакова Адиба Очиловна

*старший преподаватель
кафедры банковского дела
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: umurzakovaadiba@gmail.com
ORCID: 0009-0007-1357-8521*

Аннотация. В статье речь идет о рынке банковских услуг Узбекистана и его развитии, в которой рассматривается практическая значимость розничных банковских услуг, анализ его современного состояния и путей совершенствования.

Ключевые слова: глобальная цифровизация, IT-инфраструктура, Мобильная связь, банковские услуги, розничные банковские услуги, вклады, сбережения, пластиковые карты, кредитные карты.

TYPES OF BANKING SERVICES

Umurzakova Adiba Ochilovna

*Senior Lecturer, Department of Banking
Tashkent State University of Economics
E-mail: umurzakovaadiba@gmail.com
ORCID: 0009-0007-1357-8521*

Abstract. The article discusses the banking services market in Uzbekistan and its development, examining the practical importance of retail banking services, analyzing its current state, and ways to improve it.

Keywords: global digitization, IT infrastructure, mobile communications, banking services, retail banking services, deposits, savings, plastic cards, credit cards.

Kirish

Jahonda tijorat banklari tomonidan masofaviy xizmatlar ko‘rsatishni rivojlantirish hamda yangi zamonaviy bank xizmatlarini joriy qilish va ularning sifatini oshirishga qaratilgan ilmiy izlanishlarga e‘tibor qaratilmoqda. Tijorat banklari masofaviy bank xizmatlarini kengaytirish, banklar tomonidan masofaviy xizmatlarni mijozlarga etkazish madaniyatini oshirish aholi keng qatlamining bankka bo‘lgan ishonchini oshirish, banklar tomonidan yirik mijozlarni jalb qilish va ularning talab va takliflarini e‘tiborga olgan holda yangi masofaviy xizmat turlarini taklif etish, mijozlarning fikrini doimiy e‘tiborga olgan holda xizmat ko‘rsatish masalalari bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda[1].

Prezidentimiz Sh.O.Mirziyoev tomonidan mamlakatimiz bank tizimini yanada rivojlantirish, aholi va xorijiy investorlarni bank tizimiga bo‘lgan ishonchini yanada mustahkamlash, bank xizmatlari iste‘molchilarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishni ta‘minlash, bank xizmatlarini yangi turlarini joriy etish lozimligi ta‘kidlandi[2].

Adabiyotlar sharhi

Bugungi kunda ko‘pgina iqtisodiy adabiyotlarimizda bank xizmatlari, maxsulotlari va operasialari tushunchalari uchramoqda. Ushbu tushunchalarning nazariy asoslarini ko‘rib chiqadigan bo‘lsak. Iqtisodchi olimlar Yu.A. Korchagin[3], I.O. Lavrushin[4], G.N. Beloglazova[5], A.M. Tavasieva[6], S.V. Galiskaya[7], A.N. Ivanov[8], Dj Sinki [9] va bq.lar bank xizmatlari, maxsulotlari va operasialar bo‘yicha o‘zlarning bir qancha qarashlarini berib o‘tishgan.

Aksariyat rus iqtisodchilari bank maxsuloti deganda banklar tomonidan emissiya qilinadigan kredit pullarni ya‘ni, to‘lov vositalarini nazarda tutishadi. Ular bank maxsulotini bank operasiasini amalga oshirish va mijozga xizmat ko‘rsatish uchun banklar tomonidan ishlab chiqilgan aniq bir bank xujjati, ya‘ni to‘lov vositalari va sertifikatlarni kiritishadi. Bunday xujjatlarga veksels, chek, har qanday sertifikatni kiritishgan. Shuningdek, ushbu iqtisodchilar bank xizmatlarini birlamchi xususiyatga, bank maxsulotlari esa ikkilamchi xarakterga ega deb xisoblaydi va bank xizmatlarini boshqarish usuli bank maxsuloti deb aytadi. Bank maxsulotining elementlariga: xizmat, operasiya, hujjat va texnologiyalarni kiritadilar.

Yuqoridagilarga asoslanib bank xizmatlari deganda mijozning aniq bir ehtiyojini qondirish uchun amalga oshiriladigan bank faoliyatini tushunish mumkin.

Tahlil va natijalar

Mamlakatimizda tijorat banklari tomonidan bajaradigan xizmatlar soni oshib borishi mijozlarga qulayliklar yaratishi va bank xizmatlarining sifatiga qarab mijozlarni bankni tanlash imkoniyati yaratiladi. Ko‘rsatiladigan xizmatlar tijorat banklari uchun ma‘lum miqdorda daromad olib keladi. O‘zbekistonda tijorat banklari faoliyatining tahlili shuni ko‘rsatadiki, bank daromadida asosiy o‘rinni har

xil xizmatlardan keladigan tushumlar tashkil qiladi.

1-chizma

Bank xizmatlarini turlari *

*Manba: Abdullaeva Sh.Z.. Bank ishi. T.: “iqtisod-moliya” 2017. 535-536 bb.

Masofadan turib boshqariladigan bank xizmatlari bevosita elektron vositalar yordamida amalga oshirilishi tabiiy holga aylanib bordi. Natijada barcha masofaviy bank xizmatlariga yangicha elektron banking degan ta’rif ham ishlatila boshlandi.

2-chizma

Elektron banking turlari*

*Manba: Abdullaeva Sh.Z.. Bank ishi. T.: “iqtisod-moliya” 2017. 535-536 bb.

Mobile-Banking — bank kartalari yoki hisob-raqamlarini cho‘ntak ixcham kompyuterlari, kommunikatorlar va smartfonlar orqali boshqarish hisoblanadi. Onlayn tizimida ishlaydi. Barcha turdagi moliyaviy hujjatlar bilan ishlash imkonini beradi. Shifrlash mexanizmi hamda elektron aholiga ko‘rsatiladigan imzo (ERI)ni o‘z ichiga olgan holda jamoa bo‘lib ishlash imkoniyatini ham yaratadi.

Phone-Banking — bank hisob-raqamlariga hamda kartalariga telefon orqali kirish dasturi. Bu xizmat orqali joriy qoldiqlar haqida ma’lumot, faksga ma’lum muddat uchun ko‘chirma (выписка), kartalarni hisobini to‘ldirish yoki blokda

qoldirish, telefon to‘lovlari va hokazolarni bilish imkoniga ega bo‘linadi.

Phone-Bankingdan foydalanilayotganda mijoz berilgan raqamga telefon qiladi hamda bog‘langandan keyin telefonni tovushli rejimga o‘tkazadi. Ovozli menyuning instruksiyasiga amal qilgan holda, hamda tegishli punktni tanlagach, mijoz kerakli ma‘lumotni ovozli habar yoki faks bo‘yicha hujjat ko‘rinishida olish imkoniga ega bo‘ladi.

Video-Banking – videokonferensiya, ya‘ni bankdagi xodim bilan mijozning interaktiv muloqot tizimidir. Odatda videobankingda “Kioska” (do‘koncha) deb nomlanuvchi kurilma ko‘llaniladi. Sensor ekranli bu apparat mijozga turli ma‘lumotlarga kirish imkonini beradi, shu bilan birga bank xodimi bilan jonli mulokot kilib, istalgan operatsiyani amalga oshirish mumkin bo‘ladi. Bu kurilma uyga emas, supermarketlarga, universitetlarga va boshqa odamlar gavjum joylarga o‘rnatiladi. Odatda kiosklar bankomatlar (ATM-Automatic teller machine) bilan bir joyga o‘rnatiladi. Ushbu xizmat turi biroz xarajat va sifatli internetga ulanish yoki tarmoqda ishlash sharoitini talab etadi. Biroq bevosita bank xodimi bilan mijozning bir birin video orqali ko‘rish jarayoni, albatta xizmat turidagi operatsiyalar ishonchliligi va xatosiz bo‘lishini ta‘minlaydi.

Web-Banking — Internet-Bankingning yangillashtirilgan ko‘rinishi bo‘lib, elektron aholiga ko‘rsatiladigan imzo (ERI) mexanizmiga ega emas, bank kartalari hamda hisob-raqamlariga kirish imkonini Internet orqali hamda istalgan Web-brauzer orqali berishga mo‘ljallangan. Ushbu bank xizmati turi asosan rivojlangan mamlakatlardan AQSh, Yaponiya va G‘arbiy Yevropa mamlakatlarida faol qo‘llaniladi. Bugungi kunda ushbu xizmat turini standart Internet Explorer dasturidan foydalangan holda ko‘pchilik foydalanmoqda.

WAP-Banking — bank kartalari hamda hisob-raqamlariga kirishni mobil aloqa vositasidagi WAP orqali amalga oshirish imkonini beruvchi xizmat. Bunda mijoz bank old haqida ma‘lumot olish, valyuta kurslari, hisob-raqamdagi va kartalardagi joriy qoldiq balansni bilish imkonini beradi. Undan tashqari mijoz tegishli muddat uchun o‘zining hisobi haqida ko‘chirma so‘rash, kartalarni to‘ldirish va blok qilish, WAP-to‘lovlarni amalga oshirishi mumkin. Ushbu xizmat turining eng qulay jihati, internetga kirish imkoni bo‘lgan har qanday mobil aloqa vositasining WAP xizmati orqali kiriladi va hech qanday maxsus xizmat turi yoki dasturni talab etmaydi.

SMS-Banking — SMS yordamida bank kartalari hamda hisob-raqamlariga kirish xizmati. Ushbu xizmat turida joriy qoldiqlar, hisob hamda kartalardagi mablag‘lar harakati, hisob-raqamidan ko‘chirma ma‘lumotlarini SMS-xabar tarzida olish mumkin. SMS-xabarlari jo‘natmalarini mijoz o‘zi mustaqil ravishda Internet-Banking i PC-Banking orqali sozlashi mumkin. Bank yangilik kanallariga obuna bo‘lish, SMS-so‘rovlarni amalga oshirish imkoniyatlari ham yaratilgan.

RC-Banking — oflayn tizimida bank kartalari hamda hisob-raqamlarini boshqarish xizmati. Barcha turdagi moliyaviy hujjatlar bilan ishlash imkonini beradi. Oldingi ma‘lum bo‘lgan Bank-Mijoz xizmatining evolyusion rivojlanishi natijasi hisoblanadi. ERI shifrlash mexanizmiga ega, bank serveri bilan bog‘langan holatda mijozlik komponentlarini avtomatik yangilashni ta‘minlaydi, jamoa bo‘lib

ishlash imkonini yaratadi hamda buxgalteriya dasturlari bilan o‘zaro aloqada ishlash imkoniyatiga ega. “RC-Banking“da ikkita ta tizim “yirik” va “nozik” mijozlarga mo‘ljallangan tizimlarga bo‘linadi.

Yaqin yaqindan beri banklar chakana xizmatlarining shakli “nozik mijozlar” uchun mo‘ljallangan bo‘lishi tarafdori bo‘lishmoqda, chunki Internet-bankingda mijozlar har qanday internet tarmog‘iga ulangan kompyuter yordamida maxsus dasturiy ta‘minot o‘rnatmasdan turib ham ishlash imkoniyatiga ega bo‘ladilar. “Yirik mijoz” esa ko‘proq yuridik shaxslar bilan ishlash uchun qulay hisoblanadi.

Xulosa

Banklari tomonidan bank xizmatlarini ko‘rsatishning amaliy holati bilan bog‘liq bo‘lgan quyidagi xulosalarni shakllantirdik:

1. Tijorat banklari tomonidan ko‘rsatilayotgan bank xizmatlari, uning samaradorligi va sifati tahlili shuni ko‘rsatadiki, hozirgi kunda banklar o‘z mijozlariga taklif etayotgan masofaviy xizmat turlarining ko‘lami anchaga kengaygan. Birgina bank mobil ilovasi orqali mijoz bankka kelmasdan turib bank xizmatlaridan foydalanishi, milliy valyutadagi mablag‘larini xorij valyutasiga komission to‘lovsiz erkin konvertasiya qilishi, onlayn omonatlar qo‘yishi va oladigan mablag‘larini hisoblab borish, overdraft kreditlarini olishi va kreditlarni so‘ndirib borish imkoniga ega.

2. O‘zbekiston Respublikasi tijorat banklari xizmatlar bozorida amalga oshirilayotgan xizmatlar ko‘lami yildan yilga oshib borish dinamikasiga ega. Lekin shunga qaramay rivojlanayotgan mamlakatlarga solishtirganda ayrim bank xizmatlari amaliyotida kamchiliklar mavjud. Bugungi kunda tijorat banklarimiz oldida chakana bank xizmatlari ommabobligini oshirish va ushbu bank xizmatlarini yanada takomillashtirish asosiy vazifa.

3. Aholiga banklar tomonidan joriy davrda ko‘rsatilayotgan bank xizmatlarini modifikasiya qilish orqali, yangi bank xizmatlarini yaratish odatda joriy xizmatlarini jozibadorligini oshirish maqsadida ularni ko‘rsatish shartlarini o‘zgartirish orqali amalga oshirilishi mumkin. Bunday shartlarga qo‘yidagilarni kiritish mumkin: foiz stavkalarini, depozit va kreditlar muddatini o‘zgartirish orqali. Shuningdek taminot turlarini o‘zgartirish orqali ham amalga oshirish mumkin.

4. O‘zbekistonda yuqori texnologiyalarga asoslangan holda zamonaviy bank xizmatlari infratuzilmasi yaratilib, mijozlarga keng ko‘lamda masofaviy xizmatlar ko‘rsatilmoqda.

5. O‘zbekiston shaharlari va tuman markazlarida borgan sari ko‘proq, supermarketlar va yirik savdo markazlari ishga tushirilmoqda. Banklar supermarket-banking usulidan foydalanib, ko‘rsatilayotgan xizmatlar samaradorligini oshirish imkoniyatlariga ega va aynan ilg‘or xorij tajribasiga asoslangan yangi Supermarket-banking yo‘nalishining amaliyotga joriy etilishi fikrimizcha, bank xizmatlari majmuining boyitilishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xudayarova X.A. O‘zbekistonda chakana bank xizmatlari amaliyotini takomillashtirish. Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertasiyasi avtoreferati.T.: 2020. 63 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yilning 23 fevralida “Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risida” PQ-3620- sonli Qarori . www.lex.uz
3. Ю.А. Корчагин «Деньги, кредит, банки»М: «Феникс» 2006г 312 С
4. И.О.Лаврушин “Банковское дело:розничнкй бизнес” М:“Кнорус” 2010 г 762 С.
5. Г.Н.Белоглазовой, Л.П.Крошвецкой «Банковское дело» Учебник для вузов 2-е издание П: 2018г 400 С.
6. А.М. Тавасиева «Дополнительные операции для клиентов» Москва «Ф и С» 2005г.416 С.
7. С.В.Галицкая «Деньги, кредит, банки». Полный курс. Москва изд. «Эксмо» 2008г 336 С.
8. А.Н.Иванов «Банковские услуги: зарубежный и российский опыт» Москва «Ф и С»2002г 176 С.
9. Джозеф Синки «Финансовый менежмент в каммерческом банке и в индустрии финансовых услуг» М: Альпина Пабlishер 2019 г 1018 С.